

GIDROELEKTR STANSIYALARDA QUVVAT PROGNOZLASHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH

Soxibjon KAMOLIDDINOV

Farg'ona politexnika instituti
katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada GESlarda ishlab chiqarilayotgan quvvatni prognozlashda ishlatiladigan sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar yordamida bajarilgan maqolalar o'rganilgan. O'rganish natijasida har bir maqolada ko'rilgan metodlar va yondashuvlar, ularni afzalliklari, hamda kamchiliklari yoritilgan va maqola oxirida xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: GES, sun'iy intellekt, ANN, ANFIS, DELM, prognozlash, model.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ В ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

Сохибжон КАМОЛИДДИНОВ

Старший преподаватель Ферганского
политехнического института

Аннотация. В данной статье изучаются статьи, выполненные с использованием искусственного интеллекта и нейронных сетей, используемых при прогнозировании выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях. По итогам исследования в каждой статье выделены методы и подходы, их преимущества и недостатки, а в конце статьи приведены выводы.

Ключевые слова: ГЭС, искусственный интеллект, ANN, ANFIS, DELM, прогнозирование, модель.

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR CAPACITY FORECASTING IN HYDROELECTRIC POWER PLANTS

Sokhibjon KAMOLIDDINOV

Senior Lecturer of Ferghana
Polytechnic Institute

Abstract. This article examines articles written using artificial intelligence and neural networks used to forecast hydroelectric power generation. Based on the results of the study, each article highlights methods and approaches, their advantages and disadvantages, and provides conclusions at the end of the article.

Keywords: HPP, artificial intelligence, ANN, ANFIS, DELM, forecasting, model.

Kirish. Hidroelektr stansiya elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun eng samarali elektr stansiyalaridan biridir. GESlar ko'plab afzalliklarga ega, chunki ular barqaror va boshqariladigan energiyani ta'minlaydi. GESlarning samaradorligiga daryolar, suv omborlari oqimi, harorat, elektr narxi va boshqalar kabi ko'plab omillar ta'sir qiladi. Yuqorida qayd etilgan omillar stansiyaning ekspluatatsion natijalarini bashorat qilish va tavsiya qilishni qiyin vazifaga aylantiradi. Shu sababli, ishonchli va aniq energiya ishlab chiqarish prognozlari hayotiy ahamiyatga ega va quvvatni rejalashtirish energiya tizimlarining ishlashi uchun katta ahamiyatga ega.

Tahlil. 1-adabiyotda, suv havzalarida sun'iy neyron tarmoqlari yordamida hosil bo'lgan cho'kindi yuklanishi bashorat qilingan. Mualliflar tomonidan cho'kindilar bilan gidroklimatik koeffitsiyentlarning yuqori o'zgaruvchanligi cho'kindilarni modellashtirish jarayonini to'g'ri boshqarishda murakkab va ko'p vaqt talab qilinishi ta'kidlab o'tilgan. Boshqa oddiy hisoblash texnikasi bilan taqqoslaganda, M5 modeli yaxshi ishladi. M5M1 va ANNSC22 uchun RMSE 0.54,

REPTree modeli esa eng yomon (0.82) deb topildi. M5M1 va ANNSC22 modellari uchun korrelyatsiya koeffitsiyentining eng yaxshi qiymati 0.96 ga teng, bu esa [10] kunlik elektr stansiyaning tarmoqni barqarorlashtirishga yordam berish uchun mashinani o'rganish texnikasini qo'llagan [1].

2-adabiyotda, binolarda energiya sarfini bashorat qilish uchun chuqur o'rganish algoritmlaridan foydalanilgan. Ular statistik ma'lumotlarini 1-jadvalda ko'rsatilganidek hisoblab chiqqan. Statistik ma'lumotlar DELMning boshqa algoritmlarga nisbatan yaxshiroq samaradorligini ko'rsatgan.

Statistik o'lchov natijalarining o'rtacha qiymatlari [2]

1-jadval

Statistical Measures	MAE	MAPE	RMSE
ANN	2.4317	7.0830	4.8561
ANFIS	2.4556	6.8841	2.8174
DELM	2.1677	6.1271	2.4657

3-adabiyotda, bosim gradiyentini bashorat qilish uchun ANFIS va CFD yondashuvidan foydalanilgan. Tekshiruv natijalari shuni ko'rsatdiki, kirish parametrlari va qoidalar soni algoritmnining aniqligiga sezilarli ta'sir qilgan [3].

4-adabiyotda, gidroelektr stansiyalardagi tushirish oqimini bashorat qilish uchun beshta naqsh tasniflash algoritmlarining ishlashi tekshirilgan. Natijalar neyron tarmoq usulining boshqa yondashuvlardan kuchli ustunligini ko'rsatgan [4].

5-adabiyotda, turbinaning aylanishi tufayli vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadigan gidroelektr stansiyalarning oqim tezligi tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, gidroenergetika ishlab chiqarish uchun tezlikni tartibga solish noaniq mantiqiy regulyator bilan va mos ravishda 319,8 m/s va 65 m/s ni tashkil etgan. Bu Fuzzy Logic Controller yaxshi natijalar berishi va turbinaning aylanish tezligini oshirishini anglatadi. Gidroenergetika generatorining tezligi regulyatorini modellashtirish uchun umumiy tenglama 1-sonli tenglamada keltirilgan.

$$M(t) = K_p E(t) + K_i \int_0^t E(t) dt + K_d \frac{dE}{dt} \tag{1}$$

bu yerda K_p , K_i va K_d mos ravishda proporsional, integral va hosilaviy konstantalardir. $E(t)$ - vaqt funksiyasidagi xato, $M(t)$ - nazoratchi chiqishi. O'lchov usuli tezroq javob vaqtida buzilganligi sababli lotin rejimi xatoni hisoblaydi. Eq' ning raqamli ekvivalenti quyida keltirilgan:

$$M_i = K_p \left[E_i + T K_i \sum_{j=1}^i E_j + \frac{K_d}{T} (E_i + E_{i-1}) \right] \tag{2}$$

bu yerda T - namuna olish oralig'i, E_i - i-namuna olish oralig'idagi xato va E_{i-1} - oldingi namuna olish oralig'idagi xato.

$$M_i = K_p \left(1 + \frac{K_d}{T}\right) E_i - \left(\frac{K_p K_d}{T}\right) E_{i-1} + (TK_p K_i) S_i \quad (3)$$

bu yerda S_i - xatolar yig'indisi [5].

6-adabiyotda, tadqiqotchilar tomonidan oqimlarni bashorat qilish uchun TS-FIS modeli taqdim etildi. Modelni tekshirish MAPE, RMSE va MAE yordamida amalga oshirildi. Model massa egri koeffitsiyentining yaxshi ishlash qiymatini 79% dan 98% gacha tashkil etgan [6].

7-adabiyotda, ko'p qatlamli neyron perseptron tarmog'idan foydalangan holda energiya ishlab chiqarish uchun to'g'onlarning rezervuar o'zgaruvchilari modellashtirilgan. Neyron tarmoq tavsifi Kainji va Jebba gidroenergetika suv omborlari uchun mos ravishda 0,89 va 0,77 korrelyatsiya koeffitsiyentlarining kuchli prognozi olingan.

8-adabiyotda, qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinasi (SVM) va genetik algoritmi (GA) yordamida qisqa muddatli energiya ishlab chiqarishi bashorat qilingan [8].

9-adabiyotda, neyron tarmoq arxitekturasidan foydalangan holda suv oqimi bashorat qilingan [9].

10-adabiyotda, GESning ortiqcha xarajatlarini aniqlash uchun Fuzzy asbobi taqdim etilgan. GESdagi xarajatlarning oshishi elektr energiyasi ishlab chiqarish narxining oshishiga olib keladi. Ortiqcha to'lovlarni baholash usuli investorlarga noaniqlikni aniqlashga yordam beradi [10].

11-adabiyotda, energiya ishlab chiqarishni bashorat qilish uchun chuqur neyron tarmog'i qo'llanilgan. Natijada, HGDNN modeli RMSE qiymatini 202,92 ga kamaytiradi. Bundan tashqari, HGDNN ST-ResNet bilan solishtirganda RMSE, MAE va MAPE da mos ravishda kamida 6%, 9% va 49% yaxshilanishni qayd etgan. O'lchov parametrlari quyida keltirilgan.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M (\hat{X}_t - X_t)^2} \quad (4)$$

$$MAE = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M |\hat{X}_t - X_t| \quad (5)$$

$$MAPE = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \left| \frac{\hat{X}_t - X_t}{X_t} \right| \quad (6)$$

bu yerda \hat{X}_t va X_t vaqtidagi gidroenergetika ishlab chiqarishning taxminiy va haqiqiy qiymati, M esa yig'ilgan namunalar soni.

12-adabiyotda, elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun turli xil variantlardan foydalangan holda neyro-noaniq mantiq dasturlash solishtirilgan. Xarajat-foйда nisbatiga ko'ra, quyosh, shamol va gidroenergetika elektr energiyasini ishlab

chiqarish uchun eng yaxshi tizimlar deb topilgan va yadro energetikasi eng yomon tanlov ekanligi qayd etilgan.

13-adabiyotda, ANFIS yordamida to'g'onning kunlik suv darajasi bashorat qilingan. Yomg'ir bilan birga suv ombori sathining ko'tarilishi ikkala model to'plamidagi kirishlarda bashorat qilingan va kuzatilgan natijalarning mosligini sezilarli darajada yaxshilagan. O'lchov stansiyasining masofasi noma'lum bo'lganligi sababli, o'lchagich orasidagi masofa kirishlarning turli vaqt kechikishlarida turli modellar yordamida aniqlangan. Biroq, u aniq prognozni ta'minlash uchun kirish va chiqishlarda tegishli uzunlikni ko'rsatadi.

14-adabiyotda, kaskadli gidroelektr stansiyalarida energiya ishlab chiqarishni taqsimlash uchun subtraktiv klasterlash orqali noaniq mantiq modellarni qurish usuli taqdim etildi. Ushbu model test ma'lumotlari to'plamidagi o'rtacha mutlaq foiz xatosi uchun 6,47% qiymatini ko'rsatadi. Model uchun test ma'lumotlari to'plamidagi ma'lumotlarning 90% – 13,59% dan kam bo'lgan asosiy foiz xatosini keltirib chiqardi. Model sinov ma'lumotlarining ko'p qismi uchun juda yaxshi bajarilgan.

15-adabiyotda, uzoq muddatli zaryadsizlanishni bashorat qilish uchun ANFIS modeli simulyatsiya qilingan. Tekshirish va o'qitish uchun bashoratli va kuzatuv qiymatlari o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsiyentlari mos ravishda 0,889 va 0,918 hisoblangan. Bundan tashqari, ANFIS modeli natijalarini mos keladigan ANN modeli bilan taqqoslash orqali aniqroq bashoratlarni berishi mumkinligi aniqlangan.

16-adabiyotda gidroenergetika rivojlanishini bashorat qilish uchun ANFIS bilan birgalikda Grey Wolf Optimization (GWO) usuli qo'llanilgan. To'g'on oqimi, yog'ingarchilik va turli oylardagi gidroenergetikani o'z ichiga olgan yigirmata kombinatsiyadan foydalanilgan. Shu bilan birga, ishlab chiqarish barcha ssenariylarida bir oylik gidroenergetika ishlab chiqarish uchun qilingan. Keyin ulangan model yordamida gidroenergetika ishlab chiqarish prognoz qilingan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, GWO-ANFIS modeli gidroenergetika ishlab chiqarishni qoniqarli tarzda bashorat qila olgan, ANFIS esa to'qqizta kirish-chiqish kombinatsiyasida murakkablik paydo qilgan.

17-adabiyotda, ANN modelining natijalari barcha tanlangan joylar uchun nisbatan yuqori korrelyatsiya koeffitsiyenti qiymatiga ega bo'lgan suv omborlarining haqiqiy va bashorat qilingan oqimi o'rtasida ijobiy munosabatni ko'rsatdi, degan xulosaga kelindi. Bu modelning suv omborlari oqimini modellashtirish uchun ideal ekanligini ko'rsatadi.

18-adabiyotda GES ishlab chiqarishni ko'rsatishning yangi usuli taklif qilindir. Kerakli parametrlarning har birini berish uchun MCDM va ANN usullari qo'llanildi. Ma'lumotlarga ko'ra, eng muhim parametr (MIP) suv mavjudligi, mavjudlik esa eng kam ahamiyatga ega. ANN modeli mustaqil GES holatini bashorat qilish tizimi sifatida yaratilgan. Mumkin bo'lgan saytni doimiy ravishda baholashga imkon berish uchun indeksning dinamik, vaqtga moslashtirilgan versiyasi ishlab chiqilishi mumkin.

19-adabiyotda, qisqa muddatli energiya ishlab chiqarishni bashorat qilishda mashinani o'rganish usullaridan foydalanilgan. Almus GES energiya

ishlab chiqarishini bashorat qilish uchun uchta ANN, Support Vector Machine (SVM) va Deep Learning (DL) modellaridan foydalanilgan. ANN, SVM va DL uchun korrelyatsiya qiymatlari mos ravishda 0,766, 0,682 va 0,998 deb topildi. Shuningdek, ANN, SVM va DL uchun kvadrat korrelyatsiya qiymatlari mos ravishda 0,587, 0,466 va 0,995 sifatida olingan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, DL algoritmi boshqa texnikalarga qaraganda yaxshiroq ishlaydi.

20-adabiyotda, tadqiqot davomida o'n yil davomida to'plangan ma'lumotlar bo'yicha GESlarning aniq turbina boshi, suv oqimi tezligi va energiya ishlab chiqarish bo'yicha ishlab chiqarishni bashorat qilish uchun ANNni qo'llagan. ANN chiziqli bo'lmagan o'simliklarning chiqishini modellashtirish uchun samarali tahlil va diagnostika vositasini taqdim etadi. ANN 0,96 dan yuqori qiymatga ega bo'lgan prognoz qilingan va kuzatilgan chiqish o'zgaruvchilari o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsiyenti bilan zavodning ishlashini bashorat qilishi mumkin degan xulosaga keldi.

21-adabiyotda, qisqa muddatli suv oqimini bashorat qilish va muvaffaqiyatli savdo usullari bo'yicha takomillashtirilgan ANN modeli taqdim etildi.

22-adabiyotda, Microseismic (MS) monitoring ma'lumotlari va kengaytirilgan probablistik neyron tarmog'i (PNN) modeliga asoslangan tosh-portlash tizimi ishlab chiqdi. PNN parametridagi tekislash faktorini maksimal darajada oshirish uchun o'zgartirilgan o't o'chirish usuli qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, kutilgan va o'rganilayotgan namunalar tosh-portlash tezligi uchun mos ravishda 100% va 86,75% aniqlikka ega edi.

23-adabiyotda, yer osti suvlari darajasini bashorat qilish uchun Neuro-Fuzzy (NF) va ANN texnikasining imkoniyatlari o'rganib chiqildi. NF hisoblash texnikasi ham ANN modellariga qaraganda yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi.

24-adabiyotda, GESlarning ekspluatatsiyasi va texnik xizmat ko'rsatishining bashoratli tahlili uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan loy zichligining kunlik hajmi tasniflangan.

XULOSA.

Gidroenergiya ishlab chiqarishni bashorat qilishda chuqur o'rganish va sun'iy intellekt algoritmlari yuqori aniqlik va samaradorlikni beradi. Ushbu metodlarni to'g'ri qo'llash gidroelektr stansiyalarining operatsion jarayonlarini optimallashtirishda katta yordam beradi va energiya ishlab chiqarishni barqarorlashtiradi.

Maqolada gidroelektr stansiyalarni bashorat qilishda bir qancha muhim jihatlar ko'rib chiqilgan bo'lsa-da, quyidagi jihatlarga yetarli darajada e'tibor berilmagan:

1. Ekologik ta'sir: GESning atrof-muhitga ta'siri, xususan, suv ekotizimiga ta'siri haqida batafsil ma'lumotlar berilmagan.

2. Ijtimoiy ta'sir: GES qurilishi va ishlashi natijasida mahalliy aholi va jamiyatga ta'siri ko'rib chiqilmagan.

3. Texnik xizmat va operatsiyalar: GESlarga texnik xizmat ko'rsatish va operatsion masalalari haqida ma'lumotlar yetarli darajada yoritilmagan.

4. Energiya saqlash: GESlarda ishlab chiqarilgan energiyani saqlash va undan foydalanish masalalari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilmagan.

Bu jihatlar GESlarni yanada samarali va barqaror boshqarish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Qisqartmalar:

Qisqartma	Kengaytma	Qisqartma	Kengaytma
ANFIS	moslashuvchan neyro-noaniq mantiq xulosalar tizimi	MARS	ko'p o'zgaruvchan adaptiv regressiya splaynlari
CBL	mijozning asosiy yuki	MFA	o'zgartirilgan yong'inga qarshi algoritmi
CFD	hisoblash suyuqliklari dinamikasi	MIVA	o'rtacha ta'sir qiymati algoritmi
DELM	chuqur ekstremal o'rganish mashinasi	MLP-GA	ko'p qatlamli perseptron-genetik algoritmi
DL	chuqur o'rganish	NF	neyro-noaniq mantiq
DRm	talabga javob	NNPM	neyron tarmog'ini bashorat qilish
GWO	kulrang vulf optimallashtirish	PNN	ehtimollik neyron tarmog'i
HGDNN	chuqur neyron tarmog'i yordamida gidroenergetika ishlab chiqarishini prognozlash	PSO	zarrachalar to'dasini optimallashtirish
LM	Levenberg-Marquardt algoritmi	RES	qayta tiklanadigan energiya manbalari
MAE	o'rtacha mutlaq xato	RMSE	o'rtacha ildiz kvadrati
MAPE	o'rtacha mutlaq foiz xatosi	SCM	ta'minot zanjiri boshqaruvi
SOM -	o'z-o'zini tashkil qilish xaritasi	TRAPMF	trapezoidal a'zolik funksiyasi
SVM	vektor mashinasini qo'llab-quvvatlash	WWTP	oqava suvlarni tozalash inshooti
SVRGA	vektor regressiyasini genetik algoritmi bilan qo'llab-quvvatlash		

FOYDALANILGAN MANBALAR:

1. Senthil Kumar A.R., Goyal M.K., Ojha C.S.P., Singh R.D., Swamee P.K. Application of artificial neural network, fuzzy logic and decision tree algorithms for modelling of streamflow at Kasol in India. Water Sci Technology 2013; 68:2521–6. <https://doi.org/10.2166/wst.2013.491>.

2. Fayaz M, Kim D. A prediction methodology of energy consumption based on deep extreme learning machine and comparative analysis in residential buildings. *Electron* 2018; 7. <https://doi.org/10.3390/electronics7100222>.
3. Shamshirband S., Mosavi A., Chau K. Sensitivity study of ANFIS model parameters to predict the pressure gradient with combined input and outputs hydrodynamics parameters in the bubble column reactor 2019. <https://doi.org/10.20944/preprints201905.0044.v1>.
4. Lounis H., Boukadoum M., Siveton V. Assessing Hydro Power System Relevant Variables: a Comparison Between a Neural Network and Different Machine Learning approaches 2002: 45–51.
5. Egoigwe S.V., Chukwudozie C., Nwobi C., Araoye T.O., Arize C.I., Anoliefo E.C. Application of a Fuzzy Logic Controller for Hydropower Generator Speed Regulation. *Eur J Eng Res Sci* 2019; 4:132–5. <https://doi.org/10.24018/ejers.2019.4.3.1203>.
6. Luna I., Hidalgo I.G., Pedro P.S.M., Barbosa P.S.F., Francato A.L., Correia P.B. Fuzzy inference systems for multi-step ahead daily inflow forecasting. *PesquiOperacional* 2017; 37:129–44. <https://doi.org/10.1590/0101-7438.2017.037.01.0129>.
7. Journal E., Studies E., Vol M. Modelling of Hydropower Reservoir Variables for Energy Generation: Neural Network Approach. Abdulkadir, T.S., 1 SALAMI, A.W., 1 Anwar, A.R. 1 and Kareem, A. G. 2. *Ethiop J. Environ Stud Manag Vol* 2013; 6:310–6.
8. Li G., Sun Y., He Y., Li X., Tu Q. Short-term power generation energy forecasting model for small hydropower stations using GA-SVM. *Math ProblEng* 2014; 2014. <https://doi.org/10.1155/2014/381387>
9. Stokelj T., Golob R., Application of Neural Networks For Hydro Power Plant Water Inflow Forecasting, *Infl W. Zs*, 1000 2000:189–93.
10. Shaktawat A., Vadhera S. Fuzzy logic based determination of cost overrun of hydro power plant. *Int Conf Electr Power Energy Syst ICEPES 2016* 2017:301–4. <https://doi.org/10.1109/ICEPES.2016.7915947>.
11. Li L., Yao F., Huang Y., Zhou F. Hydropower generation forecasting via deep neural network. *Proc - 2019 6th Int Conf Inf Sci Control Eng ICISCE 2019* 2019:324–8. <https://doi.org/10.1109/ICISCE48695.2019.00071>.
12. Mamlook R., Akash B.A., Mohsen M.S. A neuro-fuzzy program approach for evaluating electric power generation systems. *Energy* 2001; 26:619–32. [https://doi.org/10.1016/S0360-5442\(01\)00015-9](https://doi.org/10.1016/S0360-5442(01)00015-9).
13. Valizadeh N., El-Shafie A., Mukhlisin M., El-Shafie A.H. Daily water level forecasting using adaptive neuro-fuzzy interface system with different scenarios: Klang Gate, Malaysia. *Int J Phys Sci* 2011; 6:7379–89. <https://doi.org/10.5897/IJPS11.1314>.
14. Oltean G., Gordan M., EȘIPO Ș., Ncel ESTĂ, Dancea O. Electronics and Telecommunications Fuzzy Logic Based Decision Making for Hydroelectric Energy Generation in A Cascaded Hydropowerplants *Electronics and Telecommunications* 2009; 50:42–8.

15. Cheng C.T., Lin J.Y., Sun Y.G., Chau K. Long-term prediction of discharges in Manwan Hydropower using adaptive-network-based fuzzy inference systems models. *Lect Notes Comput Sci* 2005; 3612:1152–61. https://doi.org/10.1007/11539902_145.
16. Dehghani M., Riahi-Madvar H., Hooshyaripor F., Mosavi A., Shamshirband S., Zavadskas E.K., et al. prediction of hydropower generation using Grey wolf optimization adaptive neuro-fuzzy inference system. *Energies* 2019; 12:1–20. <https://doi.org/10.3390/en12020289>.
17. Kucukali S. Risk assessment of river-type hydropower plants using fuzzy logic approach. *Energy Policy* 2011;39:6683–8. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.06.067>.
18. Ghosh S., Majumder M., Pal M. Development of performance index for evaluation of small-scale hydro power plants by neural network and multi-criteria decision making. *Int J Energy Stat* 2016; 04:1650019. <https://doi.org/10.1142/s2335680416500198>.
19. Alrayess H., Gharbia S., Beden N., Keskin A.U. Using Machine Learning Techniques and Deep Learning in Forecasting The Hydroelectric Power Generation in Almus Dam, Turkey. *5th Int Symp Dam Saf* 2018:635–47.
20. Hammid A.T., Sulaiman M.H. Bin, Abdalla A.N. Prediction of small hydropower plant power production in Himreen Lake dam (HLD) using artificial neural network. *Alexandria Eng J* 2018; 57:211–21. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2016.12.011>.
21. Stokelj T., Paravan D., Golob R. Enhanced artificial neural network inflow forecasting algorithm for run-of-river hydropower plants. *J Water Resour Plan Manag* 2002; 128:415–23.
22. Feng G., Xia G., Chen B., Xiao Y., Zhou R. A method for rockburst prediction in the deep tunnels of hydropower stations based on the monitored microseismicity and an optimized probabilistic neural network model. *Sustain* 2019; 11. <https://doi.org/10.3390/su11113212>.
23. Jalalkamali A., Sedghi H., Manshoury M. Monthly groundwater level prediction using ANN and neuro-fuzzy models: A case study on Kerman plain, Iran. *J Hydroinformatics* 2011; 13:867–76. <https://doi.org/10.2166/hydro.2010.034>.
24. Kumar K., Saini R.P. Materials Today: Proceedings Application of machine learning for hydropower plant silt data analysis. *Mater Today Proc* 2020. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.09.375>.